

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

O`zbekiston tarixi fanining predmeti, nazariy-metodologik asoslari, manbalari va uni o`rganishning ahamiyati

MAMADALIYEV ISLOMJON AKRAMJON O`G`LI

IIV NAMANGAN AKADEMIK LITSEYI TARIX FANI O`QITUVCHISI

Annotatsiya: Ushbu maqola O`zbekiston tarixi fanining predmeti va o`rganish obekti. O`zbekiston tarixini o`rganishning metodologik tamoyillari. Komil insonni tarbiyalashda O`zbekiston tarixining ahamiyati haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: O`zbekiston tarixi, predmet, maqsad, tamoyil, o`rganish, tushuncha.

Аннотация: В данной статье описаны предмет и объект изучения истории Узбекистана. Методологические принципы изучения истории Узбекистана.

Ключевые слова: история Узбекистана, предмет, цель, принцип, изучение, осмысление.

Abstract: This article describes the subject and object of study of the history of Uzbekistan. Methodological principles of studying the history of Uzbekistan.

Key words: history of Uzbekistan, subject, purpose, principle, study, understanding.

KIRISH:

O`zbekiston tarixi fani umumjahon insoniyat tarixining ajrolmas qismi hisoblanadi.

O`zbekiston tarixi fani o`tmishdagi va hozirgi kundagi hududidagi eng qadimgi

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

davrlardan hozirgacha kechgan voqeliklar, insoniyat hayoti, tabiat va jamiyat taraqqiyoti haqidagi fandır. O`zbekiston tarixi fani uning o`tmishidagi va hozirgi hudidida eng qadimgi davrlardan hozirgacha kechgan voqeliklar, insoniyat hayoti, tabiat va jamiyat taraqqiyoti haqidagi fan.

O`zbek xalqining ezgu orzusi ro`yobga chiqib, o`z mustaqilligini qo`lga kiritdi. Mustaqillik tufayli uning boy madaniy o`tmishidan saboq olish, vatan tarixini chuqurroq va izchil tadqiq etish va qimmatli xulosalar chiqarish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz I.A.Karimovning "...tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanligini nazarda tutishimiz kerak. Xotirasiz barkamol kishi bo`lmaganidek, o`z tarixini bilmagan kishining kelajagi ham bo`lmaydi", - deganlari ayni haqiqatdir.

O`zbekiston tarixi fanining predmeti xalqimizning uzoq o`tmishdan shu kunlargacha bo`lgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy-ma`naviy taraqqiyoti jarayonidir. O`zbekiston tarixi fani dunyoda eng qadimiy va boy tarixga ega bo`lgan o`zbek xalqining bir necha ming yillik tarixiy va ma`naviy taraqqiyotini o`rganuvchi va o`rgatuvchi fandır. Markaziy Osiyoda, jumladan, O`zbekistonda yashab kelayotgan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga munosib hissa qo`shib kelmoqdalar. O`zbek xalqi Markaziy Osiyodagi barcha xalqlar qatorida doimo erkinlik, hurlik, ozodlik va mustaqillik uchun mustamlakachilar va yot kelgindilarga qarshi kurash olib borgan va shu jihatdan u o`zining chuqur ildiz otgan an`analariga egadir.

O`zbekiston tarixi fanining manbalari quyidagilardan iborat:

1. Arxeologik yodgorliklar.
2. Yozma yodgorliklar.
3. Etnografik materiallar.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4. Xalq og`zaki ijodi. 5. Texnik vositalar.

O`zbekiston tarixi fani o`rganishda uning oldiga quyidagi vazifalari: 1.Vatan tarixini o`qish va o`rganish jarayonida yoshlarda tarixiy bilimlar, ilmiy-nazariy tushunchalar va tasavvurlar shakllanmog`i lozim. Chunki voqea va hodisalarni bilmasdan, ular haqida tushuncha va tasavvurga ega bo`lmasdan turib g`oyaviy-siyosiy dunyoqarash haqida gap yuritish mumkin emas; 2.Vatan tarixini yoritish, o`qitish va o`rganish jarayonida chuqur ilmiylik, xolislik, tarixiy haqiqatning ustivorligi asosiy va bosh yo`nalish bo`lishi lozim; 3. Vatan tarixining har bir satri, har bir varag`i milliy qadriyatlarga hurmat ruhi bilan sug`orilgan bo`lishi va milliy g`oya va milliy mafkurasining kamol topishiga xizmat qilishi darkor; 4. Vatan tarixining boshidan oxiriga qadar singib ketgan asosiy g`oya-otashin vatanparvarlik, baynalminalchilik, insonparvarlik kabi ulug` fazilatlarga qaratilmog`i kerak; 5. Vatan tarixi fani mustaqil respublikamizning siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ijtimoiy qadriyatlarining yanada mustahkamlanishi va ravnaq topishiga xizmat qilishi, davr va zamon bilan hamnafas bo`lmog`i ayni muddaodir.

O`zbekiston tarixi fanini quyidagi davrlarga bo`lib o`rganamiz:

1.Ibtidoiy jamiyat. Qadimgi davr; 2. O`rta asrlar davri; 3.Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davri; 4.Sovetlar istibdodi davri; 5. Milliy istiqlol davri.

Tarixiy voqealarni o`rganishda qanday ilmiy-nazariy, metodologik asoslarga tayanishning ahamiyati juda katta. Sovetlar davrida uni o`qitish ishlari marksistik metodologiyaga bo`ysundirildi. Har qanday voqeani yoritishga komfirqa mafkuraviyligi, partiyaviylik, sinfiylik nuqtai nazaridan yondoshildi. Mamlakat, butun bir xalq tarixi ikkiga-ekspluatatorlar va ekspluatatsiya qilinuvchilar,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

quldorlar va qullar, feodallar va qaram dehqonlar, burjuaziya va yollanma ishchilar, boylar va kambag`allar, mulkdorlar va yo`qsillar tarziga bo`lindi. Boylar va mulkdorlar, ular orasidan chiqqan beklar, amirlar, xonlar, davlat arboblari, ruhoniylar qoralandi, nomlari badnom qilindi.

Tarixiy voqealar jamiyat a`zolarining bir qismi-kambag`allar va yo`qsillarni himoya qilgan, ularning manfaatiga bo`ysundirilgan holda yoritildi. Din, diniy qadriyatlar qoralandi, insonlarning diniy e`tiqodlari oyoq osti qilindi, ruhoniylar quvg`inga olindi. Buyuk olimlar, allomalar, ma`rifatparvar shoiru-ulamolar, yozuvchilar ikkiga-materialistlar va idealistlarga bo`lindi. Ulardan u yoki bu dinga e`tiqod qilganlari idealist deb ataldi, ta`qib etildi, ularning faoliyatini o`rganish ta`qiqlandi, o`zlari tahqirlandi, asarlari halqdan yashirildi, yo`qotib yuborildi.

Oqibatda ko`pgina tarixiy voqea-hodisalar soxtalashtirildi, o`tmish qoralandi, ma`naviy merosimiz, milliy qadriyatlarimiz haqoratlandi. Yosh avlodga ularni jirkanch illat, xurofot, eskilik sarqitlari deb o`rgatildi. Xalqimiz tarixining bu qadar soxtalashtirilishiga faqat marksistik metodologiyaning yaroqsizligi aybdor, deyish kifoya qilmaydi, albatta. Bu borada mamlakatda hukmron bo`lgan totalitar tuzumning salbiy roli katta bo`ldi. Tarix esa shu totalitar tuzumning xizmatkoriga, targ`ibotchi va himoyachisiga, kommunistik mafkura dumiga aylantirilgan edi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Vatanimiz tarixini yoritishda ilgari xato va kamchiliklarga yo`l qo`yilgan. Avvalo, shuni aytish kerakki, ilgari bizda "Vatan tarixi" ("O`zbekiston tarixi" deb tushuning) degan narsaning o`zi deyarli yo`q edi. Faqat universitet va muallimlar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tayyorlash o`quv yurtlarining tarix fakulptetlarida 70-100 soatlik qisqa kurs o`qitilar, o`rta maktablarda Vatan tarixidan bir necha mavzulargina SSSR tarixi mavzulariga ilova sifatida berilgan. Darslar rus tilida olib boriladigan sinflarda O`zbekiston tarixi turli bahonalar bilan o`qitilmagan.

Birinchi xato shundan iborat ediki, hamma joyda ham o`zi “SSSR tarixi” deb atalgan bu fan aslida, deyarli Rossiya tarixidan iborat bo`lgan. Ikkinchi xato-Vatanimizda sodir bo`lgan tarixiy hodisa va voqealar zo`rma-zo`raki, ma`lum sun`iy qoliplarga solib o`rganilar edi. Bulardan biri - formatsion qolip. So`nggi ilg`or ilmiy tadqiqotlar shuni ko`rsatdiki, Vatanimizda quldorlik munosabatlari formatsiya sifatida, ya`ni ma`lum ijtimoiy-iqtisodiy tuzum sifatida bo`lgan emas.

1992 yil “O`qituvchi” nashriyotida o`rta maktablarning 8-9 sinf o`quvchilari uchun materiallar sifatida nashr qilingan “O`zbekiston xalqlari tarixi” kitobida quyidagi jummalarni o`qiyimiz: “Quldorlik munosabatlari O`rta Osiyo aholisi turli qatlamlari va guruhlarida muhim o`rinni tutgan emas. Ishlab chiqarishda, ayniqsa qishloq xo`jaligida qullar emas, balki erkin jamoachilar bari bir yetakchi ahamiyat kasb etgan”.

Totalitar tuzum sharoitida Vatan tarixini yozishda yo`l qo`yilgan xatolarning uchinchi, Rossiya tarixnavisligiga ko`r-ko`rona moslashish, taqlidchilik va ko`chirmachilikdir. Bu borada ikkita tendensiyaning ko`ramiz: 1.O`zbekiston tarixini davrlarga bo`lish hamda tarixiy hodisa va voqealarni baholashda rusiyzabon tarixchilarga taqlid qilish va ulardan ko`chirish tendensiyasi. Masalan, hozirgi O`zbekiston hududiga 1917 yil inqilobidan keyin biror bir davlat qo`shin tortib kelmagani holda, ilgari nashr qilingan barcha darslik va qo`llanmalarda

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“O`zbekiston chet el intervensiyasi va fuqarolar urushi davrida” deb atalmish mavzular bor edi. Faqat Zakaspiy o`lkasida, u ham bo`lsa, yetti oycha intervensiya bo`lgan xolos. O`zbekiston hududiga kelgan bir necha josus intervensiya tushunchasiga sig`maydi. Yana, Rossiya tarixidan ko`chirib, bizda ham fuqarolar urushi 1918 yil may-iyun` oylarida boshlanib, asosan, 1920 yilda tugallandi, deyilardi. Bu mutlaqo noto`g`ri. Qo`qondagi Turkiston Muxtoriyati (“Qo`qon Muxtoriyati”) kuchlariga qarshi hujum 1918 yil 30 yanvardan 31 yanvarga (yangi hisobda - 11 fevraldan 12 fevralga) o`tar kechasi sodir bo`lgan. Ana shu sana O`zbekistonda fuqarolar urushi emas, sho`rolar hokimiyatiga qarshi qurolli harakat boshlangan kun deb sanalishi kerak.

Aslida sho`rolar hokimiyatiga qarshi qurolli harakat asosan 1923 yilning oxirlari - 1924 yil boshlariga kelib tugadi, deb aytish uchun to`la asos bor, desak to`g`ri bo`ladi. Aslida bu harakat 1935 yili to`la tugatilgan. 2.O`zbekiston tarixini yoritganda, birinchi navbatda Moskvaning-rus shovivist olimlarining ko`nglini ovlash, ularning diliga ozor bermaslikka intilish tendensiyasi. Bu tendensiyaning mohiyatini ochish uchun quyidagi misolni keltirish o`rinlidir. Bu misol Amir Temur va G`arb masalasiga aloqador.

Bizga Ma`lumki, Amir Temurni Yevropa tanigan va unga tan bergan. Vizantiya imperatori Immanuil, Fransiya qiroli Karl, Angliya qiroli Genrix va Ispaniya qiroli Genrix II Amir Temur bilan aloqa o`rnatishga intilganlar, elchilar yuborganlar (Klavixo), xatlar yozganlar. Ular turk sultoni Boyazid Yildirimning Yevropaga yurishiga halaqit bera oladigan yagona qudratli kuch Amir Temur deb hisoblaganlar va yalinib-yolvorib yordam so`raganlar.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Bu hodisa XIII asr oxiri XIV asr boshlarida sodir bo`ldi. G`arbiy Yevropa Rossiyani risoladagi davlat deb, rus podshosi Pyotr I ni risoladagi davlat arbobi deb, faqat XVIII asr boshlariga kelib tan oldi. Amir Temur G`arbiy Yevropa tomonidan Buyuk Pyotrdan 300 yil oldin tan olingan. Bu tarixiy haqiqat shoviniست rus tarixchilariga ma`qul tushmagan, chunki mustamlakachi davlatlar, shu jumladan Rossiya chorizmi ham jahon afkor ommasini aldar edi, biz qoloq, yarim yovvoyi xalqlarni qanotimiz ostiga olib, ularni sivilizatsiya sari olib boramiz deb o`z bosqinchiligining haqiqiy mohiyatini yashirar edi.

G`arbiy Yevropa tan olgan Amir Temurning qudratli davlati va buyuk shaxsi ana shu mustamlakachilik falsafasiga to`g`ri kelmas edi. Shuning uchun bu fakt tarixiy asarlarimizga kirmadi. O`zbek tarixchilari bu haqda so`z ochishga hayiqdilar, "moskvalik ustozlari"ni ranjitishni istamadilar. Temurni ulug`lash, birinchidan, "millatchilikka" kirar edi, ikkinchi tomondan Rossiyaga va Buyuk Pyotrga hurmatsizlik edi. "Bu qanday gapki, - o`ylardi shoviniستlar, - Pyotr I ni XVIII asrda zo`rg`a tan olgan G`arbiy Yevropa, 300 yil avval qandaydir osiyolik Temurga sig`insa?!" Tarixni yoritish ana shunday mantiqqa asoslanar edi.

Tarixiy voqea, hodisalarni o`rganish, tahlil etish va yoritishda holislik-haqqoniy, adolatli yondoshuv muhim metodologik qoidadir. Holislik qoidasini tarixiy voqea, hodisalarni o`rganayotganda ular bilan bog`liq bo`lgan barcha faktlarning hech bir istisnosiz butun majmui bilan birga olib tekshirishni, aniq haqqoniy dalillarga asoslanishini talab qiladi. Tarixni o`rganishda tarixiylik metodologiyasi muhim ahamiyatga ega.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tarixiylik qoidasi voqea-hodisalarni o`z davrining aniq tarixiy sharoitidan kelib chiqqan holda o`rganishni taqozo etadi. Voqea-hodisalarni o`rganishda tarixiy bog`lanish, tarixiy rivojlanish jarayoniga e`tibor qilmoq zarur. Har bir hodisa qanday tarixiy sharoitda, muhitda bo`lganligini bu hodisa o`z taraqqiyotida qanday asosiy bosqichlarni o`tganligini, keyinchalik u qanday bo`lib qolganligini bilish tarixiylik qoidasining asosiy talabidir. Masalan, bironta davlat faoliyatiga tarixiylik nuqtai nazaridan turib baho bermoqchi bo`lsak, birinchidan, u qachon, qanday tarixiy sharoitda paydo bo`ldi, ikkinchidan u o`z taraqqiyotida qanday bosqinchilarni bosib o`tdi, uchinchidan, u hali ham mavjudmi, hozir qay ahvolda, qanday bo`lib qoldi, degan savollarga aniq javob berishi zarur bo`ladi.

Insoniyat taraqqiyotining ma`lum bosqichida urug`chilik tuzumi yemirilib, xususiy mulkchilik kelib chiqdi. Urug` jamoalari turli ijtimoiy tabaqalarga bo`lingach, tarixiy voqea va hodisalar ana shu tabaqalarning manfaati bilan bog`liq holda kechadigan, har bir ijtimoiy tabaqa o`z manfaati nuqtai nazaridan harakat qiladigan, ularning manfaati bir-biri bilan to`qnashadigan bo`lib qoldi. Bunday vaziyatda sodir bo`lgan voqealarni, tarixiy jarayonni o`rganishda ijtimoiy yondoshuv prinsipiga rioya etish zarur bo`ladi.

Ijtimoiy yondoshuv metodologiyasi tarixiy jarayonlarni aholi barcha tabaqalarining manfaatlarini hisobga olgan holda o`rganishni taqozo etadi. Voqealarni alohida bir ijtimoiy tabaqa-kambag`allar, yo`qsillar yoki mulkdor, boylar manfaati nuqtai nazaridan turib tahlil etish, yoritish bir tomonlama yondoshuv bo`lib, u tarixni soxtalashtiradi.

XULOSA:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mamlakatimiz tarixini o`rganishda milliy qadriyatlar, an`analari va urf-odatlarini, islom dini tarixi, odamlarning diniy e`tiqodlari, diniy ta`limotlar va ularning asoschilari faoliyatini tahlil qilishga, yoritishga sivilizatsion munosabatda bo`lib, ularni hurmatlash, e`zozlash nuqtai nazaridan yondoshmoq kerak. Hayot xalqning necha ming yillar davomida yaratgan ma`naviy madaniyatini, axloqi, mezonlarini ikkiga-ekspluatatorlik madaniyati va axloqi hamda ekspluatatsiya madaniyati va ahloqiga bo`lish va birinchisini qoralashdan iborat lenincha yo`riqnomaning naqadar zararli ekanligini ko`rsatadi. Ma`naviy merosga bunday yondoshuv ma`naviy qashshoqlashuvga, milliy qadriyatlarning, urf-odatlarining oyoq osti qilinishiga, ko`pgina olimlar, maorifatparvar, ruhoniylarning badnom qilinishiga olib kelganligini hech qachon unutmaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. Milliy mafkura - mamlakat kelajagi poydevori. "Xalq so`zi" gazetasi, 7 aprel, 2000 yil.
2. Karimov I. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q", T. "Sharq", 1998.
3. Karimov I. "Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz" "Ishonch" gazetasi, 25 yanvar 2000 yil.
4. O`zbekiston tarixi (qisqacha ma`lumotnoma) T. "Sharq", 2000.
5. O`zbekiston tarixi (1-qism), T. "Universitet", 1997.
6. O`zbekiston tarixi (talabalar uchun qisqacha Ma`ruzalar matni), T., "Universitet", 1999.
7. www.ziyonet.uz

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

